

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Красовицкая Т.Ю. РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ).....	4
2. Azamat Abduraxmonov SURXON VOHASIDA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida).....	18
3. Феруза Амонова ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ.....	24
4. Муслима Базарова ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
5. Abduvali Berdiyev BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANG`ITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MA`LUMOTLAR.....	44
6. Muborak Matyakubova, Nazokat Ahmedova XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O`RGANISHDAGI O`RNI.....	54
7. Mansurbek Normo`minov SHAG`ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO`RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR.....	61
8. Матлуба Рахманкулова ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	68
9. Зебунисо Саидова ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ.....	75
10. Бахыт Турганов ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ.....	83
11. Яйра Тўрабоева ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР (Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида).....	97
12. Ўткир Якубов АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА.....	103

Муслима Махмудовна Базарова,
Узбекский государственный университет мировых языков,
старший преподаватель кафедры История Узбекистана

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

For citation: Muslima M. Bazarova. FEATURES OF GENDER POLICY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 4, pp.39-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10928164>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается растущее внимание к вопросу гендерного равенства в Республике Узбекистан в последние годы, реализация подзаконных актов, принятых для поддержки женщин в стране, условия, созданные для того, чтобы женщины в Узбекистане могли найти достойное место в обществе. В статье также анализируется вклад женщин в построение демократического государства за годы независимости.

Ключевые слова: реформы, нормативно правовая база, женщины, равенство, решения, гендерное политика, социальное развитие, Президент, Олий Мажлис, женщины-лидеры.

Muslima Maxmudovna Bazarova,
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
O‘zbekiston tarixi kafedrasida katta o‘qituvchisi

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ГЕНДЕР СИЁСАТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасида сўнгги йилларда гендер тенглик масаласига бўлган эътиборнинг кучайиши, республикада хотин-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш мақсадида қабул қилинган қонуности ҳужжатлари ижроси, Ўзбекистон хотин-қизларининг жамият ривожига муносиб ўрнини топиши учун яратилаётган шарт-шароитлар тилга олинади. Шунингдек, мақолада аёлларнинг мустақиллик йилларида демократик давлат қурилишидаги ҳиссаси таҳлил этилган.

Калит сўзлар: ислохотлар, норматив-ҳуқуқий база, хотин-қизлар, тенглик, қарорлар, гендер сиёсат, жамият ривожига, Президент, Олий Мажлис, раҳбар аёллар.

Muslima M. Bazarova,
Uzbekistan State University of World Languages
Senior teacher of the Department of History of Uzbekistan

FEATURES OF GENDER POLICY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article examines the growing attention to the issue of gender equality in the Republic of Uzbekistan in recent years, the implementation of legislation adopted to support women in the country, the conditions created for women in Uzbekistan to find a worthy place in society. The article also analyzes the contribution of women to building a democratic state during the years of independence.

Index Terms: reforms, regulatory framework, women, equality, decisions, gender policy, social development, President, Oliy Majlis, women leaders.

1. Актуальность:

В современном Узбекистане коренные преобразования и реформы во всех областях жизнедеятельности становятся неким спусковым механизмом переосмысления многих категорий, в том числе социального благополучия и факторов, которые влияют на достижения гендерного равенства. За годы независимости женщины Узбекистана стали активной прослойкой общества. Сегодня растут ряды женщин-руководителей в научно-исследовательских, медицинских и образовательных учреждениях, промышленных предприятиях, фермерских хозяйствах, малом бизнесе и в других сферах. В годы независимого развития страны создана нормативно-правовая база для обеспечения равноправного участия женщин в реализации демократических реформ и формировании гражданского общества, разработаны меры, поэтапно реализуются национальные программы в этом направлении.

2. Методы:

В статье использованы такие методы как историзм, объективность, статистический метод исследования, методы отбора и классификации материала.

3. Результаты исследования:

Узбекистан первым из центральноазиатских государств ратифицировал «Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», принятую в Нью-Йорке 18 декабря 1979 г., «Конвенцию об охране материнства» (1952.06.18.), Венскую декларацию (1993.25.06.), Пекинскую декларацию, которая была принята четвертой Всемирной конференцией по положению женщин, а также Пекинскую платформу действий (1995 год 4 – 15 сентября), и ряд других международных и национальных правовых документов.

Также, Узбекистан первым в Центральной Азии принял Стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года. К 2030 году предусмотрено увеличить долю женщин-министров и в должностях, приравненных к министру, с 5 до 15 процентов, долю женщин на руководящих должностях в местных органах исполнительной власти с 6 до 20 процентов, долю женщин послов с одного до четырех, долю женщин среди выпускников научных, инженерных, производственных и строительных учебных заведений с 6 до 10 процентов. Стратегия также будет способствовать продвижению гендерного равенства в экономической, политической и социальной жизни с целью создания условий для реализации равных прав и возможностей женщин и мужчин, а также соблюдения фундаментальных прав человека и обеспечение равного и качественного образования для всех, создание для девочек из сельской местности возможностей получения высшего образования, достижение гендерного равенства женщин, предупреждение насилия и торговли людьми.

Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН является ярким свидетельством того, что вопрос гендерного равенства в Узбекистане поднялся на уровень государственной политики. Акцент Президента на гендерном равенстве и защите прав женщин на международной арене имеет историческое значение для женщин Узбекистана.

В своих выступлениях Шавкат Миромонович говорил о том, что политика гендерного равенства стала приоритетной в стране, роль женщин во власти растет, вдвое увеличилось количество женщин-депутатов в новом парламенте. Ведь в последние годы вопрос гендерного равенства в стране стал приоритетом государственной политики. Проводимая в

нашей стране работа по защите прав и интересов женщин полностью соответствует вопросу обеспечения активного участия женщин в общественно-политической сфере, обозначенному в Программе устойчивого развития ООН.

В нашей стране в разные годы в рамках Государственных программ, направленных на защиту прав женщин, формирование их как равноправных членов общества, создаются национальные механизмы, национальные институты для их реализации.

Постановлением Президента Республики Узбекистан ПП № 5020 от 5 марта 2021 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки и обеспечения активного участия женщин в жизни общества» и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан ПКМ № 2 от 8 января 2021 года «О дополнительных мерах по социальной поддержке женщин» вводится система комплексной социальной поддержки и защиты женщин с тяжелыми социально-бытовыми условиями, безработных и социально неактивных, а также оказывается адресная государственная помощь для поддержки таких женщин.

На основании постановления в махаллях введена «Женская тетрадь» («Аёллар дафтари»), которая служит социальной защитой для женщин. Местные женские консультационные советы также помогают оперативно решать проблемы женщин. Согласно постановлению, в каждом районе и городе разработан план мероприятий по профессиональному обучению женщин, их трудоустройству, поддержке предпринимательских инициатив и усилению социальной защиты, углубленный анализ выявленных проблем и их причин. Только в прошлом году за счёт выделения 1 триллиона 234 миллиардов сумов на основе системы «Женской тетради» удалось решить проблемы 994 тысяч женщин. Была оказана адресная помощь более 690 тысяч семей, нуждающихся в социальной защите, удалось оздоровить атмосферу в 116 тысячах неблагополучных семей. Об эффективности принимаемых мер по решению проблем женщин на местах, по дальнейшему повышению положения женщин в обществе хакимы и руководители соответствующих организаций обязаны отчитываться перед местными Кенгашами народных депутатов.

На основании данного документа Народный банк Республики Узбекистан совместно с Агентством развития предпринимательства, Торгово-промышленной палатой, Ассоциацией деловых женщин «Тадбиркор аёл» и Ассоциацией «Хунарманд» проводит обучение женщин по разработке бизнес-проектов, оказывает помощь в составлении типовых бизнес-планов и в доступе к кредитам, а также оказывает практическую помощь в развитии женского предпринимательства. Идет полным ходом реализация программ по выделению кредита для женского предпринимательства.

Не только в сфере предпринимательства, но и в сфере государственного управления растет активность женщин Узбекистана, которых сейчас насчитывается почти 17 млн. 897 тыс. человек. В частности, за последние годы участие женщин в политических партиях возросло с 36 до 47 процентов. Не менее 30 процентов кандидатов, выдвинутых политическими партиями в ходе выборов, были женщинами. В частности, 33 процента депутатов в Законодательной палате Олий Мажлиса составляют женщины. Из них 9 кандидатов наук, 7 юристов. 17% членов Сената Олий Мажлиса составляют женщины. Доля женщин среди депутатов Жокарги Кенеса Республики Каракалпакстан, Ташкентского городского и областных Кенгашей народных депутатов увеличилась до 23,5%, а в районных и городских Кенгашах – до 22%. К слову, доля женщин в мировых парламентах составляет 26,5 процента.

По словам заместителя Центрального совета демократической партии «Миллий тикланиш» Ферузы Мухаммаджановой, политическая активность женщин в мировом опыте определяется их долей в представительных органах. В Узбекистане статистические показатели в этом направлении превышают квоту, установленную ООН. По количеству женщин Олий Мажлис поднялся на 37-е место среди 190 национальных парламентов мира.

В Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан 8 марта 2021 года в рамках круглого стола на тему «Женщины на руководящих должностях: достижение равноправного будущего

в условиях пандемии COVID – 19», посвященного к празднику Танзилла Норбаева сообщила, что в последние годы женщинам вверены руководящие должности в различных сферах. Она отметила, что в настоящее время хакимами 6 районов работают женщины. Эти женщины добиваются положительных результатов по различным направлениям в вверенных им районах. В своем выступлении Спикер Сената также с удовлетворением отметил, что руководителями Агентства по борьбе с коррупцией и Президентских школ также являются активные женщины Узбекистана.

В 2023 году в июле в Ташкенте прошел международный женский форум. В нем участвовали представители более чем тридцати государств и международных организаций. Выступая в Ташкентском международном форуме, посвященном теме поддержке женщин, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Зулайхо Махкамова сообщила, что женщины составляют 37 процентов работников сферы бизнеса, 47 процентов функционеров политических партий, 46 процентов – сотрудников в экономическом и промышленном секторах, 49 процентов – в сфере высшего образования, 74 процента – в сфере народного образования и 77 процентов – в медицине.

В своем выступлении на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню от 7 марта 2024 года, под названием «В Новом Узбекистане обеспечение достойной жизни народа, прежде всего женщин, и впредь будет нашей важнейшей задачей», Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонич Мирзияев поздравляя женщин страны с международным женским днём, отметил, что создание в стране всех условий для свободной, благополучной и процветающей жизни народа, в первую очередь женщин, определено самой приоритетной задачей государства и общества. Согласно Стратегии «Узбекистан – 2030», отметил Президент, осуществляются масштабные меры по повышению политической, общественной, экономической активности женщин, охране материнства и детства, утверждению гендерного равенства, обеспечению прав и интересов женщин. В Избирательном кодексе страны закреплено, что число женщин должно составлять не менее 40 процентов кандидатов в депутаты, или не менее 2 из каждых 5 кандидатов. Доля женщин в государственном управлении составляет 35 процентов, тогда как в 2017 году их было 27 процентов. С особой гордостью Президент упомянул, что 47 процентов молодежи, обучившейся в рамках проекта «Один миллион программистов», составили девушек и что только за последние семь лет 5247 женщинам были присвоены ученые звания докторов наук (DSc) и докторов философии (PhD) в разных направлениях; только в 2023 году 147 женщин получили ученую степень доктора наук, 1238 – доктора философии.

В настоящее время в области науки трудятся около 5 тысяч женщин-ученых. В вузах преподают и ведут научные изыскания более 14 тысяч женщин, подчеркнул Президент.

За прошедшие годы 17 женщин удостоены высшей награды нашей страны – звания «Герой Узбекистана», что подтверждает то значение, которое наше государство придает женщинам. Следует отметить, что семь из них являются представителями науки, образования и искусства.

В своих выступлениях первый помощник президента республики Саида Мирзиёева также неоднократно затрагивала вопросы о правах женщин, их роли в обществе, проблемах, которые их волнуют. И неустанно подчеркивала, что делом государственной важности является создание всех условий для продолжения карьеры женщин и их полноценного занятия наукой.

4. Выводы:

В последние годы в Узбекистане наблюдается растущая тенденция к женщинам-руководителям, особенно в сфере образования и здравоохранения. В целях подготовки женщин к руководящим должностям организуются Академия государственного и общественного строительства и региональные тренинги для женщин-лидеров. Однако, несмотря на это, меры, принимаемые в этой области, все еще недостаточны. Вопрос достижения гендерного равенства в стране не утратил своей актуальности и в наши дни.

Роль женщин в осуществлении демократических реформ в Республике Узбекистан неопределима. Необходимо в полной мере использовать интеллектуальный потенциал женщин, правильно анализируя их роль и место в построении семьи, общества, демократического правового государства.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Мирзияев Ш.М. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки и обеспечения активного участия женщин в жизни общества» Постановление Президента Республики Узбекистан ПП № 5020 от 5 марта 2021 года (Mirziyayev Sh.M. “On measures to further improve the system of support and ensure the active participation of women in the life of society” Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan PP No. 5020 dated March 5, 2021.) <https://lex.uz/docs/5320582>
2. Мирзияев Ш.М. «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг.» Указ Президента Республики Узбекистана от 28.01.2022 г. (Mirziyayev Sh.M. “Development Strategy for New Uzbekistan for 2022–2026.” Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022).
3. Мирзияев Ш.М. «В Новом Узбекистане обеспечение достойной жизни народа, прежде всего женщин, и впредь будет нашей важнейшей задачей», Выступление Президент Республики Узбекистан на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню от 7 марта 2024 года. (Mirziyayev Sh.M. “In the New Uzbekistan, ensuring a decent life for the people, especially women, will continue to be our most important task,” Speech by the President of the Republic of Uzbekistan at the ceremony dedicated to International Women’s Day on March 7, 2024) <https://president.uz/ru/lists/view/7076>
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан ПКМ № 2 от 8 января 2021 года «О дополнительных мерах по социальной поддержке женщин». (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan PKM No. 2 of January 8, 2021 “On additional measures for social support of women.”) <https://lex.uz/docs/5206118>
5. Norboyeva T. Ayollar bo'lgani uchungina mansabga qo'yilmasligi kerak. (Norboyeva T. Women should not be given positions just because they are women). <https://kun.uz/74659177>
6. Пирнафасова М. Сложный и почётный путь женщины-политика.//Беседа с заместителем председателя Центрального совета демократической партии «Миллий тикланиш» Ферузой Мухаммаджановой (Pirnafasova M. The difficult and honorable path of a woman politician.//Conversation with the Deputy Chairman of the Central Council of the Milliy Tiklanish Democratic Party Feruza Muhammadzhanova) https://uza.uz/ru/posts/slozhnyy-i-pochetnyy-put-zhenschiny-politika_496511
7. Гендерная политика нового Узбекистана в контексте международных тенденций парламентаризма. (Gender policy of the new Uzbekistan in the context of international trends in parliamentarism.) <https://parliament.gov.uz/ru/events/opinion/33984/>
8. Гендерная политика современного Узбекистана. (Gender policy of modern Uzbekistan.) <https://www.uzdaily.uz/ru/post/60658>
9. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», 2.09.2019. (Law of the Republic of Uzbekistan “On guarantees of equal rights and opportunities for women and men”, 09/2/2019.) <https://lex.uz/docs/4494873>

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000